

Avaliação quali-quantitativa de percepções sensoriais em protocolos de estimulação eletrotátil

Júlia Nepomuceno Mello
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5952-0583

Mariane Rodrigues Garcia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5008-5311

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — A amputação de membro superior está associada a grandes perdas de independência e funcionalidade. Buscando restaurar parte das funções perdidas, diferentes dispositivos protéticos foram desenvolvidos, em especial nas últimas décadas. Apesar dos grandes avanços as taxas de abandono permanecem elevadas, devido em parte a ausência de informações sensoriais. Métodos não invasivos de eletroestimulação buscam fornecer feedback sensorial, apesar de ainda não existir um consenso de como evocar uma ampla gama de percepções naturalísticas. O presente estudo teve como objetivo unir análises descritivas e corticais para avaliação de sensações evocadas por estímulos eletrotáteis. Dez indivíduos participaram de um design de blocos no qual foram variadas a frequência de estimulação entre 10, 25, 50, 100 e 125 Hz. Durante o protocolo os sujeitos descreveram as sensações evocadas e também tiveram sua atividade cortical coletada pela eletroencefalografia. A partir da análise subjetiva foram encontradas tendências de distinção dos estímulos táteis. Por sua vez, os sinais corticais forneceram métricas quantitativas dos processos sensoriais e possibilitaram a distinção dos estímulos táteis através da avaliação dos potenciais N200, P200 e P300, com taxas de acurácia superiores a 85% em diversos cenários. Conclui-se que os estímulos foram eficazes em evocar sensações diferenciáveis, sendo que essas devem ser avaliadas tanto a nível do autorrelato quanto a nível cognitivo.

Palavras-chaves – Feedback sensorial, potenciais evocados, percepção sensorial

I. INTRODUÇÃO

A mão humana consiste em uma das principais ferramentas utilizadas para a interação física e social com o meio ambiente e os outros seres que nos cercam [1]. Sua grande destreza permite a realização de uma ampla gama de tarefas, desde aquelas que requerem maior potência até um controle sofisticado e preciso [2]. A versatilidade da mão humana está interligada a sua complexidade anatômica e ao rico sistema neural que controla os movimentos [3]. Parte desse controle manual deve-se aos sinais sensoriais que transmitem informações sobre o estado da mão (movimentos e postura), sobre suas interações com os objetos (tempo de contato, localização e pressão exercida) e sobre os próprios objetos em si (tamanho e textura, por exemplo) [3]. E é devido a todas as possibilidades que esse sistema oferece que a sua perda devido a uma amputação

provoca tanta privação de funcionalidade e independência para os indivíduos [1], [2], [4].

Nesse contexto, as próteses de membro superior buscam agir como uma extensão do braço do sujeito, buscando restaurar parte das funcionalidades perdidas [2], [5]. Tais dispositivos são tão diversos quanto a população de usuários, englobando dispositivos passivos e ativos [1]. Dentre as próteses ativas, destacam-se as denominadas próteses mioelétricas, que utilizam sinais eletromiográficos gerados pela musculatura remanescente do coto para controlar os movimentos [1], [2], [5]. Nas últimas décadas, grandes esforços foram realizados para o aprimoramento de tais mecanismos buscando desenvolver sistemas mais leves, fortes e com melhores estratégias de controle [2], [4]. Apesar disso, as taxas de abandono de tais dispositivos permanecem elevadas e altamente variáveis de acordo com a literatura, com valores próximos de 75% para próteses mioelétricas [5]. Nesse contexto, as principais queixas dos usuários estão relacionadas a conforto e função [2], [5], que levam a uma baixa confiança em tais dispositivos para a realização das tarefas diárias [2].

Uma das principais dificuldades associada ao controle desses dispositivos consiste na dependência da atenção visual para realização das tarefas, uma vez que esses não apresentam feedback sensorial capaz de devolver aos usuários as informações hápticas relacionadas a manipulação dos objetos [1], [2], [5]. Segundo pesquisas, a falta de sensibilidade leva a uma taxa de rejeição de próteses de aproximadamente 40% [6]. Nesse contexto, idealmente, a restauração sensorial deve reproduzir padrões normais de ativação neuronal do sistema somatossensorial durante as atividades da vida diária [3]. Assim, o controle de dispositivos protéticos bidirecionais requer o desenvolvimento de uma interface neural intuitiva e sem esforço [6], [7]. Tais dispositivos estão relacionados a diversas vantagens, como aumento da incorporação da prótese [8], [9] e melhor destreza e precisão no desempenho de tarefas [10].

Dentre abordagens não invasivas de fornecimento de feedback sensorial, destaca-se a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS, do inglês transcutaneous electrical nerve stimulation), na qual aplica-se estímulos elétricos visando alcançar nervos que inervam locais mais distais da pele, evocando sensações que são referidas a esses locais [3], [6], [11]. Tal técnica possibilita evocar sensações localizadas e referidas no membro fantasma [3].

possibilitando assim um feedback somatotópico [12] de sensações determinadas como mais naturais [13]. Apesar de bem consolidada na literatura para protocolos de feedback sensorial, ainda não é bem determinado como deve-se modular os parâmetros da estimulação visando evocar sensações distinguíveis e que sejam próximas das sensações humanas naturais [3], [14].

Além da dificuldade de recriação de sensações naturalísticas utilizando protocolos de eletroestimulação, a avaliação das percepções evocadas também apresenta-se como um desafio [11]. Protocolos baseados somente no autorrelato tendem a ser muito subjetivas [11], [15] e focadas em aspectos simplificados da sensação evocada, tal como a diferenciação de estímulos discreto e contínuos [14], [16] ou em poucas modalidades sensoriais [10], [17], [18]. A análise das respostas corticais eliciadas pelos estímulos táteis pode fornecer informações quantitativas essenciais para a validação das percepções subjetivas, contudo ainda não existe consenso acerca de quais parâmetros devem ser avaliados [15], [18], [19]. Tem-se assim a hipótese de que, variando-se a frequência de estimulação, será possível evocar sensações diferentes entre os estímulos, mas similares para sujeitos distintos, tanto a nível do autorrelato, quanto de processos corticais. Assim, o presente estudo tem como objetivo aliar um protocolo de avaliação multifacetada da sensação evocada por TENS com a análise de potenciais relacionados a eventos (ERPs, do inglês *event-related potentials*) para a descrição e categorização de percepções em análises de feedback sensorial.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Grupo de voluntários

Participaram do experimento 10 indivíduos saudáveis, sem histórico médico de problemas cardíacos ou neurológicos e com visão normal ou corrigida. O grupo possui idade média de $23,75 \pm 3,77$ anos e é composto por indivíduos destros, sendo cinco do sexo feminino. Após o posicionamento do participante sentado confortavelmente em uma cadeira ergonômica, realizou-se a explicação do procedimento experimental e foi coletada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio do protocolo de número: 17164719.4.0000.5152.

B. Equipamentos

Para a realização do protocolo experimental foram utilizados os equipamentos Neuropack S1 e BE Plus LTM, para gerar os estímulos eletrotáteis e coletar os sinais corticais, respectivamente. O Neuropack S1 possui um canal capaz de gerar estímulos retangulares monofásicos com uma tensão de saída máxima de 80 volts e frequência de estimulação entre 1 e 1000 Hz [14]. A interface entre o equipamento e a pele dos indivíduos foi realizada através de eletrodos quadrados (1,5 cm de lado) de carbono siliconado confeccionados no laboratório. Os eletrodos foram posicionados nos dedos indicadores direito e esquerdo dos indivíduos, sendo que esses foram previamente limpos com

álcool e os eletrodos foram preparados com uma fina camada de gel condutor [20]. Para o posicionamento dos eletrodos considerou-se a falange distal como ânodo e a falange medial como cátodo.

Os sinais eletroencefalográficos (EEG) foram coletados com a touca MCSCAP 10-20 adaptada para o padrão do Sistema Internacional 10-10 com fixadores para os eletrodos de Ag/AgCl impressos em material 3D. O eletrodo terra foi posicionado na testa do indivíduo e os eletrodos de referência no lóbulo de cada orelha. A impedância entre o couro cabeludo e cada eletrodo foi mantida inferior a 5 K Ω . Os sinais dos 60 canais foram amostrados em 1024 Hz, após filtragem com um filtro passa-banda entre 0,15 e 250 Hz e um filtro *notch* em 60 Hz.

C. Protocolo experimental

Primeiramente realizou-se um protocolo de autorrelato para definição da amplitude de corrente associada aos limiares de sensação e de dor de cada indivíduo. Durante esse procedimento utilizou-se uma largura de pulso de 1 ms e as frequências de estimulação de 10 Hz para o limiar de sensação e de 125 Hz para o limiar de dor. Assim, iniciando-se a amplitude em zero e com passos de 0,1 mA, alterou-se a amplitude até que o voluntário relatasse: i) perceber um estímulo eletrotátil (limiar de sensação) e ii) sentir uma sensação forte e desconfortável que o levasse a desejar para a estimulação (limiar de dor). Foram realizadas três tentativas para cada limiar, com um intervalo de aproximadamente 2 minutos entre elas. Tais testes foram realizados variando o dedo em que o estímulo está sendo apresentado, iniciando com dedos aleatórios para cada voluntário. A partir dos dados coletados, definiu-se a amplitude de estimulação do protocolo experimental como 80% da amplitude de corrente associada ao limiar de dor médio de cada sujeito.

Após determinação da amplitude de corrente, seguiu-se para o design de blocos do protocolo experimental. O design foi realizado em duas etapas, uma para cada dedo do voluntário, sendo que a escolha de qual dedo era realizado primeiro foi randomizada para cada sujeito. Assim, foram selecionadas cinco frequências de estimulação (10, 25, 50, 100 e 125 Hz) e realizados cinco blocos para cada uma delas, totalizando assim 25 blocos. Um bloco consistia em pelo menos 10 tentativas (variando-se entre 10 e 16 tentativas) de 5 segundos, na qual o estímulo possuía duração de 1 segundo e o intervalo entre estímulos é fixo em 4 segundos. A ordem de apresentação dos blocos foi aleatória para cada sujeito. Ao final de cada bloco realizou-se um período entre 1 e 2 minutos de descanso para evitar adaptação ao estímulo eletrotátil. Durante todo o protocolo a largura de pulso foi fixada em 1 ms. Ao indivíduo foi solicitado que esse permanecesse, durante a estimulação, com os olhos fechados e evitando movimentos musculares, enquanto alocava recursos atencionais aos estímulos que estavam sendo aplicados em seus dedos. Os dados de EEG foram coletados afim de verificar as diferenças corticais associadas as alterações da frequência de estimulação.

Ao final da apresentação de cada bloco de estimulação o voluntário era solicitado a avaliar e categorizar o estímulo

que foi percebido. Para tanto foram escolhidos descritores de sensações táteis tal como proposto por Graczyk et al. 2022, tendo sido selecionadas e traduzidas 29 sensações, sendo essas: Formigamento, Pinicando, Choque elétrico, Choque mecânico, Cortante, Agulhamento, Efervescente, Alfinetada, Pressão, Toque, Cãibras, Espremendo, Vibração, Pulsando, Beliscões, Buzzer, Chocalar, Batidinha, Movimento, Tremores, Contração, Puxando, Tensionar/Tracionar, Picada, Coceira, Latejando, Batidas fortes, Dolorido, Cocegas [21]. Assim, a cada bloco, o indivíduo deveria selecionar as sensações que julgava melhor descrever a percepção evocada, atentando-se para utilizar palavras semelhantes para sensações semelhantes e palavras diferentes para sensações distintas. Destaca-se que os indivíduos não sabiam quantos estímulos diferentes existiam e deveriam assim comparar e categorizar as sensações evocadas.

D. Processamento dos dados

Buscando avaliar a qualidade da sensação evocada, analisou-se a frequência de seleção de cada descritor para os diferentes estímulos táteis apresentados. Além disso, para avaliar a capacidade de distinção dos estímulos a partir das percepções dos sujeitos, utilizou-se um sistema de inteligência artificial para categorizar as frequências de estimulação a partir dos descritores fornecidos pelos sujeitos. Dessa forma, devido a proximidade das respostas obtidas para os dedos esquerdo e direito, realizou-se a classificação unindo-se as respostas de todos os sujeitos para ambos os dedos. Assim, cada exemplo apresentado ao classificador era composto pela soma das percepções de um indivíduo para as cinco tentativas de um determinado estímulo, totalizando assim 100 exemplos (10 sujeitos com 10 estímulos cada) com 29 variáveis (descritores). Para a classificação utilizou-se uma Máquina de Vetores de Suporte (SVM) com abordagem um-contra-um, kernel linear e validação *3-fold*.

Inicialmente os dados de EEG foram filtrados com um filtro de tendência linear e um filtro passa-banda digital de 0,5 a 20 Hz (butterworth, quarta ordem e sexta ordem, respectivamente) para remoção de artefatos. Após a filtragem dos sinais, foram extraídas as épocas entre 200 ms antes do estímulo e 1000 ms após o início da apresentação desse. Cada época passou pela correção da linha de base com o sinal pré-estímulo médio. Os sinais foram novamente filtrados utilizando Análise de Componentes Independentes (ICA) através de um processo automático de exclusão pelo algoritmo SASICA com os métodos ADJUST, autocorreção e detecção de componentes focais implementados na biblioteca EEGLAB [22], [23]. Por fim, foi realizada a validação das épocas utilizando-se um limiar de $\pm 50 \mu V$. Os ERPs foram analisados a partir das janelas de 100 a 250 ms, 180 a 300 ms e 200 a 400 ms para os potenciais P200, N200 e P300, respectivamente.

Para a categorização dos estímulos a partir das dinâmicas corticais utilizou-se uma SVM com abordagem um-contra-um, kernel linear e validação *4-fold*. Para os atributos de entrada do classificador foram utilizadas a amplitude e latência dos ERPs nos 60 canais de EEG considerando o sinal médio de todos os indivíduos. Para

tanto realizou-se a promediação de diferentes grupos de épocas visando analisar a quantidade de épocas mínima necessária para uma boa performance. Assim, as épocas de cada pacote foram promediadas com um passo de uma época entre um grupo e outro, avaliando-se a utilização de 2, 4, 6, 8 ou 10 épocas por grupo.

III. RESULTADOS

O estudo qualitativo das sensações evocadas inicia-se na avaliação de tendências globais dos resultados de todos os indivíduos combinados. Assim, a Figura 1 apresenta o mapa de calor da utilização dos descritores para detalhar as sensações evocadas por cada frequência nos dedos direito e esquerdo. Observa-se a formação de dois grupos distintos, com baixas frequências (10 e 25 Hz) sendo descritas majoritariamente por batidinhas, pulsando e vibração; e as altas frequências (50, 100 e 125 Hz) sendo categorizadas por vibração, formigamento e choque elétrico. Além disso, visando categorizar os estímulos a partir do relato subjetivo dos sujeitos, a Figura 2 apresenta a matriz de confusão média das 3 validações cruzadas realizadas, na qual observa-se uma acurácia média de 47,00 %. A partir de tal imagem fica clara a dificuldade de distinguir os estímulos entre as subcategorias de baixas (10 e 25 Hz) e altas frequências (em especial 100 e 125 Hz).

Fig. 1. Mapa de calor da utilização dos descritores para caracterizar as sensações evocadas pelos estímulos aplicados ao dedo direito e esquerdo.

Fig. 2. Matriz de confusão da classificação das frequências de estimulação a partir dos descritores utilizados pelos 10 sujeitos.

A análise dos resultados encontrados para os sinais corticais provenientes das diferentes frequências de

estimulação da TENS inicia-se com uma verificação detalhada da distribuição topográfica dos sinais em janelas de interesse. Assim, as Figuras 3 e 4 apresentam os mapas topográficos da amplitude média dos sinais dos diferentes sujeitos considerando janelas do período pré-estímulo e pós-estímulo para os dedos direito e esquerdo, respectivamente. As janelas de 100 a 150, 150 a 200, 200 a 250 e 300 a 350 apresentam os mapas representativos dos potenciais N100, P200, N200 e P300, nessa ordem. Tem-se que, para ambos os dedos, não são observados sinais de antecipação dos estímulos, tal como apresentado pela

ausência de alterações significativas nas janelas pré-estímulo.

Além disso, para as janelas dos ERPs observa-se uma tendência de intensificação da resposta com o aumento da frequência de estimulação. Dessa forma, tem-se uma distribuição centro-temporal contralateral do potencial N100, assim como uma tendência mais central dos potenciais N200 e P200, em ambos os dedos. Destaca-se ainda a tendência centro-parietal contralateral ao lado de apresentação do estímulo do potencial P300. Para ambos os dedos foram observadas respostas semelhantes dos ERPs avaliados.

Fig. 3. Distribuição topográfica do sinal EEG médio em janelas de interesse para os diferentes estímulos apresentados no dedo indicador direito. Cada mapa topográfico representa a amplitude média do sinal na janela representada na parte superior da imagem. As duas primeiras colunas representam o período pré-estímulo e as demais apresentam facetas do período pós-estímulo.

Fig. 4. Distribuição topográfica do sinal EEG médio em janelas de interesse para os diferentes estímulos apresentados no dedo indicador esquerdo. Cada mapa topográfico representa a amplitude média do sinal na janela representada na parte superior da imagem. As duas primeiras colunas representam o período pré-estímulo e as demais apresentam facetas do período pós-estímulo.

Visando categorizar os estímulos apresentados a partir dos ERPs evocados, utilizou-se a resposta média dos 10 sujeitos (*grand-average*), assim como os potenciais P200, N200 e P300 para distinguir as frequências, tal como apresentado na Figura 5. Verifica-se uma acurácia média próxima de 80,00 % a partir da promediação de grupos de 6 épocas, com resultados ligeiramente superiores para a classificação a partir dos potenciais P200 e P300. Além disso, observa-se, a partir de 4 épocas promediadas uma taxa de acurácia bem superior a alcançada pela categorização a partir dos descritores.

Buscando verificar o desempenho do classificador para cada sujeito, a Tabela 1 apresenta os resultados da acurácia média de distinção dos estímulos para cada sujeito considerando os atributos de entrada como características do potencial P300 extraídas de grupos de 8 épocas promediadas. De maneira geral, foram encontradas acurácias superiores a 85,00 % para todos os sujeitos em ambos os dedos. Além disso, como nos resultados anteriores, pouca diferença é observada entre os resultados encontrados para os dedos direito e esquerdo. Assim como para a resposta global, observa-se uma performance muito superior a encontrada pelo sistema baseado na descrição subjetiva dos sujeitos. Destaca-se a dificuldade em basear as análises das percepções evocadas por protocolos de eletroestimulação somente pelo autorrelato dos indivíduos, seja pela grande subjetiva desse método, seja pela dificuldade em categorizar os estímulos baseado somente nesses dados.

TABELA 1. Taxa de acurácia média para cada voluntário considerando as características do P300 extraídas da promediação de 8 épocas.

Voluntário	Acurácia média (%)	
	Dedo direito	Dedo esquerdo
V1	96,59	86,83
V2	94,63	94,63
V3	94,63	97,07
V4	91,71	88,29
V5	90,73	91,71
V6	88,78	90,24
V7	91,71	89,27
V8	85,85	85,37
V9	81,46	87,32
V10	95,61	92,68

IV. DISCUSSÃO

No presente estudo foram analisados aspectos qualitativos, através da descrição subjetiva das sensações, e quantitativos, por meio dos ERPs das percepções evocadas por estimulação com TENS variando-se a frequência de estimulação. Idealmente, espera-se que ao alterar tal parâmetro possa-se evocar sensações distintas entre os estímulos, mas similares entre sujeitos diferentes. Dessa forma, espera-se gerar padrões que sejam reproduzíveis entre os diferentes sujeitos e que permitam eliciar uma gama de sensações distintas, tal como a mão humana é capaz de realizar. Assim, o estudo buscou avaliar como os estímulos foram percebidos a nível subjetivo e cortical a fim de validar a hipótese de distinção das sensações.

No nível subjetivo, os diferentes sujeitos possuem a tendência de utilizar algumas palavras semelhantes para descrever as sensações evocadas por baixas e altas frequências. Tal como destacado em estudos anteriores [17], [21], o aumento da frequência tende a evocar sensações mais próximas de formigamento e choques elétricos. Enquanto isso, as baixas frequências tendem a se assemelhar mais com sensações de batidinhas e pulsando [21]. Apesar dessa clara separação entre esses grupos (baixas e altas frequências), a categorização dos estímulos pela SVM demonstrou a dificuldade em diferenciá-los baseando-se somente nessa descrição. Apesar da limitação da quantidade de dados, esse resultado aponta para dois aspectos: i) sujeitos diferentes utilizaram descrições distintas, apesar da tendência global observada e ii) as percepções foram muito similares entre frequências próximas.

Buscando averiguar quantitativamente as respostas eliciadas pela TENS, a análise das dinâmicas corticais apresenta resultados importantes acerca da diferenciação dos estímulos pelos sujeitos. Primeiramente, observa-se alterações dos ERPs evocados, sendo que essas foram robustas o suficiente para permitir uma clara distinção dos estímulos com taxas de acurácia superior a 85,00% em diversos cenários. Tal resultado está de encontro com a distinção dos estímulos, mesmo para frequências próximas. Aliando-se aos resultados de autorrelato dos sujeitos, advoga-se que as alterações de frequência foram capazes de eliciar sensações diferenciáveis, apesar da proximidade das respostas descritivas. Tal proximidade é esperada e está interligada a dificuldade em se discriminar as sensações somente pelo aspecto subjetivo dos sujeitos, em especial

Fig. 5. Acurácia média considerando a extração de características dos potenciais P200, N200 e P300 da resposta *grand-average* a partir de um número variado de épocas para os dedos A) direito e B) esquerdo.

considerando que esses utilizam descrições diferentes entre si. Todavia, a análise cortical possibilitou destacar as nuances das distinções perceptivas, possibilitando assim uma análise muito mais clara dos processos táteis evocados.

Apesar da falta de precisão para a distinção dos estímulos, a análise subjetiva das sensações evocadas é fundamental para a compreensão das percepções. Assim como apresentado no presente estudo, outros trabalhos já demonstraram a proximidade de frequências superiores a 50 Hz, comumente associando-as a estímulos contínuos [14], [19], [21]. Não obstante, encontra-se na literatura uma tendência de considerar que alterações de frequências nessa faixa afetam somente a intensidade percebida pelos sujeitos [3], [21]. Contudo, no presente estudo foram encontradas percepções distintas para os estímulos de 50, 100 e 125 Hz, tanto no aspecto subjetivo, quanto no aspecto cognitivo. Em especial, a partir da análise das dinâmicas corticais, advoga-se que os sujeitos foram capazes de perceber tais frequências como estímulos diferentes, mesmo que próximos entre si, principalmente para 100 e 125 Hz. Por fim, destaca-se que tais entretons táteis são fundamentais para evocar sensações que mimetizem a mão humana e possibilitem uma gama de percepções sensoriais.

V. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou como a alteração da frequência de estímulos de TENS foi capaz de evocar sensações distintas, sendo essas diferenciáveis tanto no autorrelato dos sujeitos quanto em suas dinâmicas corticais. Em especial, destaca-se a importância da junção de tais análises para verificação e distinção das percepções evocadas, particularmente para a distinção de estímulos de um mesmo subgrupo de frequência (baixas ou altas). As análises a partir dos ERPs foram capazes de diferenciar os estímulos táteis, com taxas de acerto superiores a 85,00 % para diversos cenários, salientando a utilização de tais potenciais em protocolos de feedback sensorial.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à CNPQ, CAPES e FAPEMIG, pelo apoio financeiro e à Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ao BIOLAB-FEELT-UFU pela disponibilização de estrutura física.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Cordella *et al.*, "Literature Review on Needs of Upper Limb Prosthesis Users," *Front. Neurosci.*, vol. 10, no. MAY, pp. 1–14, May 2016, doi: 10.3389/fnins.2016.00209.
- [2] D. K. Kumar, B. Jelfs, X. Sui, and S. P. Arjunan, "Prosthetic hand control: A multidisciplinary review to identify strengths, shortcomings, and the future," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 53, p. 101588, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.bspc.2019.101588.
- [3] S. J. Bensaia, D. J. Tyler, and S. Micera, "Restoration of sensory information via bionic hands," *Nat. Biomed. Eng.*, pp. 1–13, Nov. 2020, doi: 10.1038/s41551-020-00630-8.
- [4] S. Salminger *et al.*, "Current rates of prosthetic usage in upper-limb amputees – have innovations had an impact on device acceptance?," *Disabil. Rehabil.*, vol. 44, no. 14, pp. 3708–3713, 2022, doi: 10.1080/09638288.2020.1866684.
- [5] L. C. Smail, C. Neal, W. Courtney, and T. L. Packham, "Comfort and function remain key factors in upper limb prosthetic abandonment: findings of a scoping review," *Disabil. Rehabil. Assist. Technol.*, vol. 16, no. 8, pp. 821–830, 2020, doi: 10.1080/17483107.2020.1738567.
- [6] D. Dimante, I. Logina, M. Sinisi, and A. Krūmiņa, "Sensory Feedback in Upper Limb Prostheses," *Proc. Latv. Acad. Sci. Sect. B. Nat. Exact, Appl. Sci.*, vol. 74, no. 5, pp. 308–317, Oct. 2020, doi: 10.2478/prolas-2020-0047.
- [7] C. Pasluosta, P. Kiele, P. Čvančara, S. Micera, O. C. Aszmann, and T. Stieglitz, "Bidirectional bionic limbs: a perspective bridging technology and physiology," *J. Neural Eng.*, vol. 19, no. 1, p. 013001, Feb. 2022, doi: 10.1088/1741-2552/ac4bff.
- [8] E. L. Graczyk, L. Resnik, M. A. Schiefer, M. S. Schmitt, and D. J. Tyler, "Home Use of a Neural-connected Sensory Prosthesis Provides the Functional and Psychosocial Experience of Having a Hand Again," *Sci. Rep.*, vol. 8, no. 1, p. 9866, Jun. 2018, doi: 10.1038/s41598-018-26952-x.
- [9] G. Valle *et al.*, "Comparison of linear frequency and amplitude modulation for intraneural sensory feedback in bidirectional hand prostheses," *Sci. Rep.*, vol. 8, no. 1, p. 16666, Nov. 2018, doi: 10.1038/s41598-018-34910-w.
- [10] E. D'Anna *et al.*, "A somatotopic bidirectional hand prosthesis with transcuteaneous electrical nerve stimulation based sensory feedback," *Sci. Rep.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–15, Sep. 2017, doi: 10.1038/s41598-017-11306-w.
- [11] M. Gonzalez, A. Bismuth, C. Lee, C. A. Chestek, and D. H. Gates, "Artificial referred sensation in upper and lower limb prosthesis users: a systematic review," *J. Neural Eng.*, vol. 19, no. 5, p. 051001, Oct. 2022, doi: 10.1088/1741-2552/ac8c38.
- [12] J. Zhang *et al.*, "Evaluation of multiple perceptual qualities of transcuteaneous electrical nerve stimulation for evoked tactile sensation in forearm amputees," *J. Neural Eng.*, vol. 19, no. 2, 2022, doi: 10.1088/1741-2552/ac6062.
- [13] C. Qin, W. Liang, D. Xie, S. Bi, and C. Chou, "EEG Features of Evoked Tactile Sensation : Two Cases Study," *Front. Hum. Neurosci.*, vol. 16, 2022, doi: 10.3389/fnhum.2022.904216.
- [14] A. C. P. R. da Costa, A. L. D. Siqueira Junior, F. A. de Castro Oliveira, S. R. de Jesus Oliveira, and A. B. Soares, "Electrodermal stimulation variant analysis for optimum perception in somatosensory feedback protocols," *Res. Biomed. Eng.*, vol. 38, no. 2, pp. 451–463, Jun. 2022, doi: 10.1007/s42600-022-00199-y.
- [15] S. Su, G. Chai, X. Shu, X. Sheng, and X. Zhu, "Electrical stimulation-induced SSEP as an objective index to evaluate the difference of tactile acuity between the left and right hand," *J. Neural Eng.*, vol. 17, no. 1, p. 016053, Feb. 2020, doi: 10.1088/1741-2552/ab5ee9.
- [16] L. E. Osborn *et al.*, "Prosthesis with neuromorphic multilayered e-dermis perceives touch and pain," *Sci. Robot.*, vol. 3, no. 19, 2018, doi: 10.1126/scirobotics.aat3818.
- [17] G. Chai, X. Sui, S. Li, L. He, and N. Lan, "Characterization of evoked tactile sensation in forearm amputees with transcuteaneous electrical nerve stimulation," *J. Neural Eng.*, vol. 12, no. 6, p. 066002, Dec. 2015, doi: 10.1088/1741-2560/12/6/066002.
- [18] Y. Liu, W. Wang, W. Xu, Q. Cheng, and D. Ming, "Quantifying the Generation Process of Multi-Level Tactile Sensations via ERP Component Investigation," *Int. J. Neural Syst.*, vol. 31, no. 12, Dec. 2021, doi: 10.1142/S0129065721500490.
- [19] D. Zhang, F. Xu, H. Xu, P. B. Shull, and X. Zhu, "Quantifying Different Tactile Sensations Evoked by Cutaneous Electrical Stimulation Using Electroencephalography Features," *Int. J. Neural Syst.*, vol. 26, no. 02, p. 1650006, Mar. 2016, doi: 10.1142/S0129065716500064.
- [20] T. Keller and A. Kuhn, "Electrodes for transcuteaneous (surface) electrical stimulation," *J. Autom. Control*, vol. 18, no. 2, pp. 35–45, 2008, doi: 10.2298/jac0802035k.
- [21] E. L. Graczyk, B. P. Christie, Q. He, D. J. Tyler, and S. J. Bensaia, "Frequency Shapes the Quality of Tactile Percepts Evoked through Electrical Stimulation of the Nerves," *J. Neurosci.*, vol. 42, no. 10, pp. 2052–2064, Mar. 2022, doi: 10.1523/JNEUROSCI.1494-21.2021.
- [22] A. Mogno, J. Jovicich, L. Bruzzone, and M. Buiatti, "ADJUST: An automatic EEG artifact detector based on the joint use of spatial and temporal features," *Psychophysiology*, vol. 48, no. 2, pp. 229–240, Feb. 2011, doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.01061.x.
- [23] M. Chaumon, D. V. M. Bishop, and N. A. Busch, "A practical guide to the selection of independent components of the electroencephalogram for artifact correction," *J. Neurosci. Methods*, vol. 250, pp. 47–63, Jul. 2015, doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.02.025.